

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING ADABIY
TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISHNING MAQSAD VA
VAZIFALARI**

Muhabbat Jumaniyozova¹

¹UrDU Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini
dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Sabohat Tojiddinova²

²UrDU Ta'lim va tarbiyaviy ishlar nazariyasi
va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi
2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340453>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarining adabiy tushunchalarini shakllantirishning mazmun-mohiyati hamda maqsad-vazifalari haqida fikr yuritiladi. Unda boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarda adabiy tushunchalarni tarkib toptirish bosqichlari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich ta'lim, badiiy adabiyot, adabiy tushuncha, badiiy-estetik tafakkur, tayyorlov bosqichi, boshlang'ich bosqich, asosiy bosqich, badiiy asar matni, adabiy janr.

Аннотация. В данной статье размышляются о сущности, целях и задачах формирования литературных представлений учащихся начальных классов. Показаны этапы формирования литературоведческих понятий у учащихся начальных классов на уроках родного языка и читательской грамотности.

Ключевые слова. Начальное образование, художественная литература, литературная концепция, художественно-эстетическое мышление, подготовительный этап, начальный этап, основной этап, текст художественного произведения, литературный жанр.

Annotation. This article reflects on the essence, goals and tasks of forming the literary concepts of students in primary education. It shows the stages of formation of literary concepts in students in primary class mother tongue and reading literacy classes.

Key words. Primary education, fiction, literary concept, artistic-aesthetic thinking, preparatory stage, initial stage, main stage, text of an artistic work, literary genre.

Boshlang'ich sinflardagi ona tili ta'limi sohasining asosiy maqsadi bolalarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda og'zaki va yozma nutqini hamda tafakkurini o'stirish, ularni shaxs sifatida shakllantira borishni amalga oshirish,

ularida bilim olishga bo'lgan qiziqishni o'stirish, faollik, mustaqillik, mehnatsevarlik, qiyinchiliklarni yenga olish qobiliyatlarini o'stirish hisoblanadi. Bolalarning aqliy va nutqiy qobiliyatlarini muvaffaqiyatli o'stirish kelgusida fanlarni puxta o'zlashtirishlariga imkoniyat yaratadi. Ayniqsa, boshlanhg'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslari o'quvchilarni har tomonlama rivojlangan ma'naviyatli inson qilib tarbiyalashda alohida o'rin tutadi. O'quvchilar bu darslarda badiiy adabiyot olamiga kiradilar. Shu jarayonda o'quvchilarni badiiy asarni tahlil qilishga o'rgatish juda muhim metodik vazifadir. Chunki o'quvchilarning yozuvchi oldinga surgan g'oya, muammolarni to'liq tushunishlariga erishmay turib, adabiyotning yoshlarni tarbiyalashdagi vazifasini amalga oshirib bo'lmaydi. Shu ma'noda boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy-estetik tafakkur tarbiyasi bilan bog'liq adabiy tushunchalarni shakllantirish tizimini metodik jihatdan takomillashtirish masalasi dolzarblik kasb etadi.

Ma'lumki, ona tili va o'qish savodxonligi darslarining yetakchi xususiyati o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash bilan birga badiiy adabiyotning sehrli olamiga olib kirish, milliy mafkura asosida yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi.

O'qish ta'limi bo'yicha o'quvchilarni faqat matn bilan tanishtirish yordamida dastur talablariga javob berib bo'lmaydi. Negaki matn tagzaminidagi tarbiyaviy g'oya uni tushunish, idrok qilish natijasidagina ochiladi. Boshqacha aytganda, har qanday asardagi sehr-joziba matn zaminidagi yashirin mazmun-mohiyatni anglab yetilganda o'quvchi diqqatini o'ziga jalb etishi mumkin. Bunga adabiy-nazariy tushunchalarni o'zlashtirish, adabiy tahlil malakalarini shakllantirish orqali erishiladi.

Asar tahlili jarayonida o'qituvchi savollariga o'quvchilarning o'z so'zlari bilan javob berishi ham matnda tasvirlangan voqea - hodisalar yuzasidan mantiqiy fikrlashga, qahramonlarning xatti-harakatlarini to'g'ri baholashga yaqindan yordam beradi. Savollar uzuq-yuluq va mantiqsiz bo'lmasdan, qat'iy maqsad asosida izchil berilishi o'quvchilarning o'qilgan matn mohiyatini chuqur anglab yetishlariga imkon yaratadi. Negaki har qanday javob mustaqillikni taqozo etadi. O'quvchilarda adabiy tushunchalarni hosil qilishda ularning badiiy adabiyot san'atning bir turi ekanini anglashlariga erishish lozim. Buning uchun badiiy asarda tasvirlangan voqea-hodisalarning rasmda ranglar orqali ifodalanishini namoyish qilish orqali badiiy adabiyot tasviriy san'at kabi san'at turi deb tushuntirish mumkin. Har ikkisida hayotiy voqealar aks etishi, tasviriy san'atda ranglar orqali, badiiy adabiyotda so'zlar orqali tasvirlanishi haqida ma'lumot

berish foydadan xoli bo'lmaydi. Asar yaratish uchun yozuvchi so'zga boy bo'lishi lozim ekanligi, bunga o'qish-o'rganish orqali erishish mumkinligini o'quvchilar ongiga yetkazish zarur.

Boshlang'ich sinflarda adabiy tushunchalarni o'quvchilar yaxshi o'zlashtirishlari uchun o'qituvchi adabiyot nazariyasidan ilmiy tushunchalarga ega bo'lishi, asar tahlilida nimalarga e'tibor berilishini ajratib olishi, o'qitish usullarini yaxshi bilishi, tahlilga ijodiy yondashishi, o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olishi o'qish darslarida badiiy asarni o'qitish sifatini belgilovchi omillardandir.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarni malakali kitobxon sifatida tarbiyalashda asar tahlili va o'quvchining shaxsiy ijodkorlik qobiliyati alohida ahamiyat kasb etadi.

O'qish metodikasida badiiy asarni o'qish bilan bog'liq ikkita talab olg'a suriladi: birinchidan, o'quvchilar namunadagi asar mazmunini tushunsin, ikkinchidan, asarda qalamga olingan voqea-hodisalarni qalbdan his qila bilsin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z san'atini bevosita idrok etish qobiliyatining rivojlanishi asar syujetining o'ziga manzur jihatlarini aniqlash, qahramonlarning xatti-harakatlarini baholash, o'z xulosalarini umumlashdirib bayon qilish tarzidagi adabiy tahlil ko'nikmalarini egallay borishiga bog'liq.

Badiiy asarning o'quvchilar tomonidan idrok etilish darajasi kitobxonlik faoliyati natijalari tahlili asosida belgilanadi. Adabiy ta'lim jarayonida asarning to'liq idrok etilishi adabiy tushunchalarning chuqur egallanganligidan dalolat beradi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda adabiy tushunchalarni o'rganish yuqori sinflardagidan farq qiladi. Chunki kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning yoshi, saviyasi, tajribasi badiiy asar ustida qat'iy nazariy tushunchalar asosida ishlashni ko'tarmaydi. G.Mamatova boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarda adabiy tushunchalarni tarkib toptirishni shartli ravishda quyidagi bosqichlarga bo'ladi:

1. Tayyorlov bosqichi. Bu bosqich amal qilinadigan 1-sinfda asarning estetik tarbiyaviy g'oyasini kuzatish, asar voqealarini qismlarga ajratish; badiiy asar mavzusini aniqlash, she'riy nutq bilan nasriy nutqning bir-biridan farqini kuzatish bilan bog'liq tushunchalar ustida ishlanadi. O'quvchilarning talaffuzi va og'zaki nutqiga ko'proq e'tibor qaratiladi.

2. Boshlang'ich bosqich. 2-sinfda amal qilinadigan bu bosqichda asarning g'oyaviy-badiiy mazmunini kuzatish; asar mavzusi va g'oyasi ustida ishlash; dialog haqida umumiy tushuncha berish; asarni qismlarga ajratish va uning o'zaro bog'liq voqealardan tashkil topishi haqida tasavvur hosil qilish; asardagi

kichraytirish, erkalash, ko'chma ma'noli so'zlarning badiiy xususiyatlarini aniqlash; she'riy nutqning band va misralardan tashkil topishiga doir tushunchalar ustida ishlanadi. Adabiy janrlarning farqi, asarning tarkibiy elementlari, asarda tasvirlangan voqea-hodisalar va adabiy qahramonlarning o'zaro munosabatlarini aniqlashga o'rgatiladi.

3. Asosiy bosqich. Bu bosqich amal qilinadigan 3-4-sinflarda asar qahramonlarining suvrati va siyratini kuzatish, tasvirlangan voqealarning hayot bilan bog'liqligini anglashlariga erishish, yozuvchining asar qahramonlariga munosabati ustida ishlash; hikoya va tasvir haqida tushuncha; tabiat tasviri, qahramon tasviri ustida ishlash; asarni qismlarga ajratish va uning rejasi haqida ma'lumot berish; asardagi voqealarning rivojlanib borishini, sabab-natija bog'lanishini aniqlash; o'xshatish, jonlantirish, ibora haqida tushuncha hosil qilish; nasriy va she'riy nutqning o'ziga xos xususiyatlarini kuzatish; she'riy nutqqa xos takror, mubolag'a haqida amaliy tushuncha hosil qilish; she'riy nutqda so'zlar tartibi, she'r tuzilishi – qofiya, band haqida umumiy tushuncha hosil qilish kabi ishlarni amalga oshirish ko'zda tutiladi.

Boshlang'ich sinflarda badiiy asar tahlilida o'quvchilarning yoshi, hayotiy tajribasi, saviyasi, tasavvur qila olish uquvi va asar bilan tanishish jarayonida hosil bo'lgan ruhiy kayfiyati hisobga olinadi. Adabiy tushunchalarni o'rganish o'quvchilarning ichki hissiy kechinmalari bilan bog'lanmasa, ularda adabiyotga bo'lgan qiziqish susayadi. O'quvchilarda estetik zavq uyg'otish uchun o'qituvchi adabiy tushunchalardan vosita sifatida foydalanishi lozim.

Boshlang'ich sinflarda adabiy tushunchalar badiiy asar matnining tahlili jarayonida shakllantiriladi. Jumladan, she'r, qo'shiq, ertak, topishmoq, maqol, tez aytish, hikoya (1-2-sinflar); rivoyat, masal, latifa, qofiya, misra, band, doston (3-sinf); sarlavha, obraz, jonlantirish, o'xshatish, ibora, peyzaj, dialog, g'oya (4-sinf) kabi adabiy tushunchalar yuzasidan amaliy bilim hosil qilinadi. Mazkur tushunchalar dastur talablariga ko'ra 1-sinfdan boshlab badiiy asarning g'oyaviy mazmuni va badiiy xususiyatlari bilan bog'lab shakllantiriladi.

1-sinf o'quvchilari ertak, masal, rivoyat, she'r, hikoya, maqol, topishmoq, tez aytish janrlariga mansub asarlarni o'qiydilar va shu jarayonda ularni janriy xususiyatlariga ko'ra bir-biridan farqlay boshlaydilar. O'qituvchi bo'lim yuzasidan o'tkaziladigan takrorlash-umumlashtiruvchi darsda "Siz "O'zbekiston – mening Vatanim" bo'limida qaysi she'r va hikoyalar bilan tanishdingiz? Vatan haqidagi maqollarni ayting?" kabi savol-topshiriqlar bilan murojaat qiladi. Fasllarga doir bo'limlar o'rganilayotganda fasllarga bog'liq topishmoqlar o'quvchilarni atrofimizdagi olam bilan chuqurroq tanishtirishga yordam beradi.

2-sinfda o'quvchilarni fikrlashga o'rgatish uchun "Bir parcha patir olamga tatir" topishmog'ining javobini toping. Uni topishda sizga nima yordam berdi?, Nima uchun buni topishmoq deb aytaamiz?", "Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang, yuz hayda" maqoli nima haqda?, Uni kim yaratgan?, Siz bilan qaysi maqollarni o'qib-o'rgandik?, Nima uchun ularni maqollar deb nomlaymiz?", "Qaysi ertaklarni o'qidik?, Qaysi hikoyalarni o'qidik?, Ertaklarni kimlar yaratadi?, Hikoyalarni kim yaratadi?, Qaysi biridagi voqealar hayotda bo'ladi?, Ertakdagi voqealar hayotda yuz beradimi?, O'zingiz bilgan ertaklar nomini ayting. Ertagingiz qanday boshlanib, qanday so'zlar bilan tugaydi? Hikoya shunday so'zlar bilan boshlanadimi?" kabi savol-javoblar o'rganilayotgan mavzular bilan bog'liq holda tashkil etiladi.

3-sinf o'qish darslarida o'quvchilar bilimi ibora, lof kabi janrlarga doir tushunchalar bilan boyitiladi. U yoki bu janrga mansub asarlar o'rganilayotganda boshqa janrga oid asarlarga taqqoslash ijobiy samara beradi. Bir janrdagi asarlar o'rganilayotganda boshqa janrdagi asarlarga taqqoslash orqali ularning farqi o'rgatiladi.

4-sinfda didaktik talablardan kelib chiqqan holda badiiy asarda tugun, voqealar rivoji, syujet, kompozitsiya, g'oya, tasviriy ifoda vositalari ustida ishlanadi. Boshlang'ich sinflarda ko'rgazmalilik, o'quvchilarning faolligini oshirish, tahlilda individual yondashish tamoyillari o'qitish jarayonida qo'llanadigan metod va usullarni belgilab beradi.

Xulosa qilinadigan bo'lsa, boshlang'ich sinflarda o'qish ta'limi o'quvchilarning savodxonligi, kitobxonlik malakasini shakllantirish va shu orqali ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga xizmat qilishdek birdan-bir vazifasini bajarishda adabiy tushunchalarga tayanadi. Shunga ko'ra, adabiy tushunchalar nafaqat nazariy ahamiyat kasb etadi, balki juda muhim amaliy mohiyatga ham egadir. Ayniqsa, badiiy asar mavzusi va g'oyasi, syujeti va kompozitsion tuzilishi, obrazlar tizimi va badiiy til xususiyatlarini adabiy tushunchalar vositasida aniqlash o'quvchilarning tahliliy ko'nikma-malakalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Zero, tahlil o'qituvchi uchun o'quvchilar bilan muloqot qilishning, ularning badiiy asarni tushunish hamda idrok qilish qobiliyatlari va dunyoqarashlarini shakllantirishning muhim omilidir. Shu bois, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning adabiy tushunchalarini shakllantirish ta'limda izchillik va tizimlilik tamoyiliga qat'iy amal qilishni taqozo etadi. Negaki adabiy tushunchalar ko'proq nazariy xarakterda bo'lib, amaliyot bilan chambarchas bog'liqlikda mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatova G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida adabiy tushunchalarni shakllantirish metodikasi. Metodik qo'llanma. – Toshkent: «Istiqlol» nashriyoti, 2010.
2. Marasulova U. Umumta'lim maktablari o'quvchilarida adabiy-nazariy tushunchalarni shakllantirish va takomillashtirish usullari. Metodik qo'llanma. – T.: 2006.
3. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent, “Nosir”, 2009.

